

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 632.7.78.937.1.93

QORAQALPOG‘ISTON SHAROYTIDA URUG‘ MEVALI BOG‘LARNI UYG‘UNLASHGAN HIMOYA QILISH

Shamuratova Nasima Genjemuratovna,

*O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti
Qoraqalpog‘iston Respublikasi filiali
«Qishloq xo‘jalik ekinlari zararli organizmlari
va dala tahlillari» laboratoriyasi q.x.f.f.d., katta ilmiy xodimi
nasimashamuratova563@gmail.com*

Sarsenbaeva Durdana Xudaybergen qizi,

*Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
«O‘simliklarni himoya qilish va karantini» kafedrasida 2-bosqich magistri
sarsenbaevdurdana987@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436992>

Annotatsiya. Bugungi kunda urug‘li (olma, nok, behi) va mevali daraxtlarga zarar keltiruvchi asosiy zararkunandalarni oziqlanish turiga qarab, so‘ruvchi va kemiruvchi guruhlarga ajratish mumkin. Bunda Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharoitida mevali daraxtlar hasharotlardan *Carpocapsa pomonella L*, *Aphis pomi Deg*, *Psylla Pyri L*, *Stephanitis pyri L*, *Eriophyes pyri Pagst* uchraganligi aniqlandi. Dehqonchilik va qishloq xo‘jaligi sanoatida bog‘larda zarar keltiruvchi shiralar, qandalalar, o‘rganchakkanalar, qalqondorlar, qandalalar va boshqalar kabi so‘ruvchi va kemiruvchi zararkunandalar bioekologiyasini o‘rganish orqali zararkunandalarga qarshi kurashga bag‘ishlangan ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit sozlar: bog‘, urug‘li meva, zararli organizm, bioekologiya, inson sog‘ligi, atrof-muxit ifloslanishi, qarshi kurash.

Аннотация. В данном состоянии основных вредителей, наносящих вред семенным (яблоням, грушам, айве) и плодовым деревьям, можно разделить на сосущие и грызущие группы в зависимости от типа питания. Установлено, что в условиях Республики Каракалпакстан встречаются насекомые плодовых деревьев *Carpocapsa pomonella L*, *Aphis pomi Deg*, *Psylla Pyri L*, *Stephanitis pyri L*, *Eriophyes pyri Pagst*. Представлена информация, посвященная борьбе с вредителями путем изучения биоэкологии сосущих и грызущих вредителей, таких как тли, клопы, паутинные клещи, щитовки, клопы и другие, которые наносят ущерб садам в земледелии и сельскохозяйственной промышленности.

Ключевые слова: сад, семечковые плоды, вредные организмы, биоэкология, здоровье человека, загрязнение окружающей среды, борьба.

Abstract. In this article, the main pests causing damage to seed (apple, pear, quince) and fruit trees can be divided into sucking and gnawing groups based on their feeding type. It has been established that *Carpocapsa pomonella L*, *Aphis pomi Deg*, *Psylla Pyri L*, *Stephanitis pyri L*, *Eriophyes pyri Pagst* are found in fruit trees in the conditions of the Republic of Karakalpakstan. Information is presented on controlling pests by studying the bioecology of sucking and gnawing pests such as aphids, bugs, webbed mites, scale insects, bugs, and others that damage orchards in agriculture and the agricultural industry.

Key words: garden, seed fruits, harmful organisms, bioecology, human health, environmental pollution, struggle.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kirish. Dunyoda aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini to'liq qondirish, yil davomida asosiy turdagi mahsulotlarni uzluksiz yetkazib berish, ishlab chiqarish xajmlarini ko'paytirish va inson sog'lig'i uchun xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda dehqonchilik va qishloq xo'jaligi sanoatida bog' zararkunandalari, ayniqsa o'simliklar zararkunandalari, katta ekologik va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. O'zbekistonda ham bog' zararkunandalarining tarqalishi va ularning samarali boshqarilishi masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Eng muhimi zararkunanda va kasalliklarga qo'llanilyotgan katta miqdordagi kimyoviy vositalar ta'sirida tabiatda zararli organizmlarni chidamli populyatsiyalari vujudga kelishi, insonlarning zaharlanishi, atrof muhit ifloslanishi kuzatilmoqda. Shu bilan birga biologik zanjirning muvozanatini buzilishini, biohilma xillikga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Qoraqalpog'iston Respublikasi agrar sohaga ixtisoslashgan hududlaridan biri bo'lib, bu yerda mevali daraxtlar yetishtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo, agroiklim sharoiti mevali bog'larga zarar yetkazuvchi zararkunandalar va kasalliklarning rivojlanishi uchun qulay muhit yaratadi. Ammo, ushbu hududda mevali daraxtlarga zarar yetkazuvchi turli xil zararkunandalar va kasalliklar keng tarqalgan. Ularning bioekologiyasini o'rganish va samarali kurash tadbirlarini ishlab chiqish mevali bog'larning hosildorligini oshirish va barqaror agroekotizimni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Respublikamizda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish davomida zararkunanda va kasalliklardan himoya qilishda ekologik sof usullardan foydalanishning ilmiy asoslangan usul va vositalarini ishlab chiqish va joriy etish talab etiladi. Mamlakat miqyosida har yili qo'shimcha ravishda 8-10% bog'lar tashkil etilib, bunda urug' mevali bog'lar katta qismni tashkil etadi.

V.P.Vasiliev va I.Z.Livshitsning mevali daraxtlarning zararkunandalariga bag'ishlangan yirik ilmiy asarlardan birida mevali bog'larda yashaydigan tangaqanotlilar hashoratlarni 18 ta oilaga ajratgan. Mevali daraxtlarning zararkunandalarini bir necha yillar davomida tadqiq etgan olimlardan V.P.Vasiliev, I.Z.Livshits va Yan F., Bengtsson M., Witzgall P. Mevali bog'larda tanga qanotli (Lepidoptera) hashoratlarni 18 ta oila ekanligini tadqiq etganlar.

Mills N, Jahonda zararli organizmlar ta'sirida ekinlardan 300 mlrd. AQSh dollari miqdorida hosil yo'qotilib, qishloq xo'jaligida yetishtirilayotgan yalpi mahsulotning 30-40% nobud bo'lmoqda. Azimov D.A., Bekuzin A.A., Davletshina A.G., Кадырова M.K. va Budashkin Yu.I. ma'lumotlariga kura, 2013 yilda 2,3 mln. tonna pestitsidlar ishlab chiqarilgan bo'lib, 2016 yilning o'zida jaxon bozorida pestitsidlarning tovar aylanmasi 58,5 mlyard dollar, 2019 yilda esa 3,2 mln. tonna ishlab chiqarilishi rejalashtirilmoqda. Olma mevaxo'rining tashqi noqulay ekologik muhitlarga nisbatan moslashuvchanligi yuqori bo'lib, ayrim hududlarda havo harorati past bo'lganda qishlovdan chiqish davri keyingi yilgacha cho'zilishi kuzatiladi. qishlovdan birinchi bo'lib, erkak zotli kapalaklar uchib chiqadi. Danilevskiy A.S., Kuznesov V.I., Falkovich M.I. Farg'ona vodiysi sharoitida olma mevaxo'rining 5 foizi iyunda, 16 foizi iyulda-avgust boshlarida, 60 foizi avgustning taxminan

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

o'rtalarida va 85 foizi avgust oxirlarida diapauzaga kiradi. Ba'zi entomologlarning taxminiga qaraganda, olma mevaxo'ringing ikkita mustaqil biologik irqi: yiliga bir va ikki-uch nasl beradigan irqlari shu bilan birga shimoliy mintaqalarda yiliga bir nasl beradigan irqi bor.

Materiallar va uslublar. Biz tadqiqotlarimizni erta bahor oyida o'rug' mevali daraxtlar zararkunandalarning rivojlanishini o'rganish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus tumani «Sabir» fermer xo'jaligiga qarashli ekilgan 1 gektar mevali daraxtlarni xar xil kuzatish usullari orqali olib borildi.

1. Ko'z bilan kuzatish usuli (vizual kuzatish).

Bu usulda hasharotlar tabiiy muhitida bevosita kuzatiladi:

zararkunandalar sonini aniqlash

rivojlanish bosqichini kuzatish

o'simlikka yetkazilgan zararni baholash

2. Namuna olish (yig'ish) usullari.

Qo'l bilan yig'ish, Yirik hasharotlar qo'l yoki pinset bilan yig'iladi, sachok (entomologik to'r) yordamida, Uchuvchi hasharotlar tutiladi, tuproq namunasini olish, Tuproq ichidagi lichinkalarni aniqlash uchun.

3. Tuzoq usullari Yorug'lik tuzog'i - Kechasi yorug'likka uchib keluvchi hasharotlar tutiladi; Feromonli tuzoq - Maxsus hid yordamida zararkunandalar jalb qilinadi; Chuqur (pitfall) tuzog'i - Yer yuzasida harakatlanuvchi hasharotlar uchun.

4. Laboratoriya usullarida - mikroskop yordamida aniqlash, turlarni solishtirish va biologik tahlillar o'tkaziladi.

5. Belgilash va qayta tutish usulida hasharotlar belgilanadi (rang, marker), keyin qayta tutib populyatsiya soni aniqlanadi.

Buning uchun kuzda qishlovga ketgan zararkunandalarni bog'lardan zararlangan meva namunalarni olib 1 litrli shisha bankalarga solib, undagi hasharot turlari o'rganildi. Natijada zararkunandaning qishlovdan chiqish muddatlari, zarar keltirish fazalari, bog'larda paydo bo'lish muddatlari, ko'payishi va boshqa hususiyatlari aniqlanildi.

Umuman olganda 282 O'zbekiston sharoitida mevali daraxtlarda 300 dan, ortiq bug'imoyoqlilar oziqlanadi ekan. Ikkinchilari esa, o'z rivojlanishida albatta qishqi noqulay sharoitni boshdan kechirish uchun moslashib, diapauza davrini o'taydi. Urug'li (olma, nok, behi) va mevali daraxtlarga zarar keltiruvchi asosiy zararkunandalarni oziqlanish turiga qarab, so'ruvchi va kemiruvchi guruhlariga ajratish mumkin. Bunda Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida mevali daraxtlar hasharotlardan *Carpocapsa pomonella* L, *Aphis pomi* Deg, *Psylla Pyri* L, *Stephanitis pyri* L, *Eriophyes pyri* Pagst. uchraganligi aniqlandi.

Mevaxo'r *Carpocapsa pomonella* L morfologik xususiyatiga ko'ra, orqa qanotlari och qo'ng'ir tusli. Qanotlarining tashqi chekkasida sharsimon kalta, qoramtir popugi bo'ladi. G'umbagi 10-12 mm uzunlikda, jigar rang, qornining 2-7 segmentlarida, orqa tomonida ikki qatordan tikanlari ko'rinadi. G'umbak yumshoq pilla ichida turadi, bu pillaning o'ragan iplari orasida aksari qurt kemirgan

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

po'stloq parchalari ham bo'ladi. Voyaga yetgan qurtning uzunligi 18 mm ga yetadi, usti pushti, pasti oq yoki sarg'ish, yosh qurt oq bo'ladi. Qurt tanasida tukli mayda och kul rang dog'chalar bor. Qurtning boshi va ensa usti och qo'ng'ir yoki qizg'ish tusda bo'ladi. Tuxumi odatda 1,5 mm, yumaloq, yassilangan, oqimtir bo'ladi [4].

Aphis pomi Deg - Olma, nok va behiga zarar yetkazib, barglarni burishtirib qo'yadi, ba'zan to'kib yuboradi, yosh novdalarni o'stirmay qing'ir-qiyshiq qilib, hosilni kamaytirib yuboradi, meva shirasini so'rib, sifatini pasaytiradi. Yosh meva daraxtlariga katta zarar yetkazadi. Rangi yashil, ba'zan sariq-yashil bo'ladi, qanotli bitlar qora rangli bo'ladi. Voyaga yetgan bitlarning uzunligi 2 mm, qorin uchi qoramtir, shira naychalari qora, tanasi nok shaklida bo'ladi.

Daraxtlarning yosh novdalarida tuxumlik holatida qishlaydi. Bahorda kurtaklar yozilishidan oldin lichinkalar chiqib, avval bo'rtgan kurtaklardagi shirani, keyinchalik barg va gullardagi shirasini so'radi. Voyaga yetgan dastlabki bitlar olma qiyg'os gullagan vaqtgacha paydo bo'ladi. Bitlar yoz bo'yi 15 tagacha bo'g'in beradi.

Shish qo'zg'atuvchi nok kanasi – (*Psylla Pyri* L) to'rt oyoqli kanalarning Eriophyidae oilasiga mansub. Shish qo'zg'atuvchi nok kanasi nok, olma, behi, do'lana va boshqa daraxtlar bilan oziqlanadi. Uning zarari tufayli daraxt barglari va mevalarning ko'p qismi yetilishdan oldin to'kilib ketadi va hosildorligi 50% ga kamayib ketganligi kuzatildi.

Nok kanasi juda mayda bo'lib uzunligi 230 mmk keladi (lupasiz ko'rinmaydi); tanasi chuvalchangsimon cho'ziq, qornida ko'ndalang egatlar, orqa tomonida qator-qator do'mboqchalari bor. Nok kanasi yetuk zot shaklida kurtaklarning yonida, yoki po'stlog'i ostida to'dalanib qishlab chiqadi. Bahorda, mart-aprel oylarida, havo harorati 10°C dan oshganidan keyin, o'rmalab chiqib oziqlana boshlaydi. Yangi una boshlagan kurtak barglarini so'rishi natijasida barglarning yuqori tomoni qabarib, ostki tomonida esa 2-3 mm lik gall (shish) hosil bo'ladi. Shishlarning ichi kavak bo'lib, bargning ichki tomonidagi kichkina yumaloq teshik yordamida tashqariga tutashadi. Kanalar gallning ichida oziqlanib ko'payadi. Kelgusida mayda gallar qo'shilib, xarakterli qora dog'larni hosil qiladi. Nok kanasi mavsumda 4-5 ta nasl berib ko'payadi. Kana populyatsiyasida erkak zotlari kuzga tamon ko'paya boradi va avgustga borib umumiy soniga nisbatan 14-20% ni tashkil etadi.

Stephanitis Pyri F - Olma, nok, behida lichinka va yetugi barg shirasini so'radi, barglarni o'z tezagi bilan ifloslantiradi va rangsizlantiradi, assimilyatsiya xossasini buzadi. Qattiq zararlangan daraxtlarning hosili kamayadi, keyingi yil meva kurtaklarida hosil bo'lmaydi.

Voyaga yetgan qandalaning uzunligi 3-3,5 mm bulib, qoraqo'ng'ir rangda, oldingi qanotlari serbar, oynadek tiniq bo'ladi. Noto'g'ri shakldagi qoramtir dog'lari va tomir turlari bor. Shu sababli qanotlari to'r ko'rinishini oladi, orqa qanotlari kambar bo'ladi. Urg'ochisining qorin uchi yumaloqlangan, tuxumi 0,4 mm, kulrang-qora, cho'ziq bo'ladi. Lichinkasi 0,6-2,3 mm, yassi uzunchoq, ochqo'ng'ir, uchinchi yoshdan boshlab qanot boshlang'ichlari paydo bo'ladi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Yetuk zoti xazon osti, po'stloq yoriqlari va boshqa himoyalangan joylarda qishlaydi. Aprel boshlarida o'yg'onib daraxtlarga ko'chadi. Urg'ochisi olma va nok gullash davrining oxirida barg orqasiga, etining ichiga 7-8 tadan qilib, jami 400 tagacha tuxum qo'yadi. Tuxumdan 20-30 kunda lichinka chiqib, 25-30 kunda voyaga yetadi. Voyaga yetgan qandala va lichinkalar bargning ostki tomonidan shirasini so'rib zararlaydi. Kuchli zararlangan barglar rangsizlanadi va bargning ostki tomoni qandala tezagi bilan bo'yalib qopa dog' bo'lib qoladi. Iyunda birinchi bo'g'inning voyaga yetganlari paydo bo'ladi, ular darhol urchiydi va tuxum qo'ya boshlaydi. Avgustda ko'p miqdorda chiqib, katta zarar yetkazadigan hamda qishlashga ketadigan ikkinchi bo'g'inning voyaga yetganlari paydo bo'ladi. Yiliga ikkita beradi.

Eriophyes pyri Pagst – hammaxo'r (ko'plab o'simliklarga olma, nok, behi, gilos, olcha, olxo'riga zarar keltiradi), yiliga 11-13 bo'g'in beradi. Kattaligi 0,3-0,4 mm, lichinkasi 3 juftoyoqli, nimfa va imogasi 4 juft oyoqli bo'ladi. Birinchi bo'g'ini begona o't (qo'ypechak)da bo'lib, keyingi avlodlari daraxtlarga shamol va iplari orqali tarqaladi. O'talangan urg'ochi zotlari turli joylarda minus -20-29 C gacha qishlaydi.

Tadqiqot natijalari. Qoraqalpog'iston sharoitida urug' mevali bog'larni himoya qilishda ilmiy jihatdan asoslangan uyg'unlashgan kurash tizimi:

Agrotexnik choralar - Bahor va kuzda mevali daraxt atrofidan chirigan shox-shabbalarini kesib tashlash, daraxtlarga shakl berish va yoshartirish, hosil to'planishidan keyin daraxt tagidagi qirg'ichlarni olib tashlash, qator oralarga ishlov berish, daraxt tanasini oqlash va "aldamchi belbog" orqali zararkunandalarga qarshi qo'shimcha himoya yaratish zararkunandalarning tarqalishini cheklash.

Mexanik usul: zararkunandalarga qarshi feromon tutqichlar, novda kesish, bog' atrofini toza saqlash.

Biologik qarshi kurash - tabiatda bu zararkunandalarga qarshi hasharotlar ham mavjud lekin, o'simlik, zararkunanda va entomofaglar (ozuqa zanjiri ketma-ketligi) da paydo bo'lib, bu qismida xloroz (barg sarg'ayishi) kuzatilib, barglar to'kilib ketadi. Ayniqsa pestisidlarni ishlatishda ularning sarf meyoridan ortiq qo'llamaslik, ikkinchi bora qo'llashda oraliq masofa 20-30 kundan so'ng qo'llash (ta'sir etish muddati va necha marta qo'llanishiga qarab), hosilni yig'ishda ham 20-30 kun oldin pestisid qo'llashni to'xtatish lozim.

Kimyoviy usul: faqat O'zbekistonda ruxsat etilgan pestitsid va o'simlikni himoya qilish vositalaridan foydalangan holda, ehtiyotkorlik bilan foydalanish muhim.

Iqlim sharoitlarga mos himoya chorasi

Yuqori havo harorati meva sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Salqin vaqt (ertalab yoki kechqurun) da sug'orish, daraxtlar shox-shabbasiga muntazam suv purkash,

Meva yuzasiga kaolin (oq qum) surtish tavsiya qilinadi. Bu mevalarning qizishini kamaytiradi va sifatni saqlaydi.

Xulosa va tavsiyalar. O'zbekistonda bog' zararkunandalari haqida ilmiy tadqiqotlar olib borgan olimlar bu sohada katta yutuqlarga erishgan. Ular

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

zararkunandalar va kasalliklar bilan kurashishning samarali usullarini ishlab chiqqan va bu usullarni amaliyotda qo'llashda muhim ahamiyatga ega. Bu ilmiy ishlar, shuningdek, mevali daraxtlarni himoya qilishda ekologik jihatlarni hisobga olish, pestitsidlarning zararli ta'sirini kamaytirish va biologik kurash usullarini rivojlantirishga qaratilgan.

Kimyoviy, biologik, mexanik, agrotexnik va fizik usullarni to'g'ri qo'llash mevali daraxtlarni himoya qilishda samarali bo'lib, hosilni saqlab qolish va sifatni yaxshilashga yordam beradi. Eng muhimi, zararkunandalar bilan kurashishda ekologik barqarorlikni saqlash va atrof-muhitga zarar yetkazmaslik zarur. Bog'dorchilik xo'jaliklarida zararkunandalarga qarshi kurash bo'yicha doimiy kuzatuv xizmatlarini tashkil etish; har bir urug' mevali daraxtlarda o'ziga xos zararkunandalar bo'yicha ilmiy-amaliy qo'llamalar tayyorlash; Foydali va tog'ri amalga oshirilgan chora-tadbirlar orqali bog'larning sog'lomligini ta'minlash va yuqori sifatli meva hosili olish imkoniyati mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Dospexov B.A. – Metodika polevogo opyta Moskva: Kolos,1973. - S. 3-20.
 2. Zaxarenko V.A. Tendentsiy izmeneniya poter urojaya selskoxozyastvennyx kultur ot vrednyx organizmov v zemledeliy v usloviyax reformirovaniya ekonomiki Rossiy. // Agroximiya, 1997.- №3.- S.67-75.
 3. Tanskiy V.I. Vredonosnost nasekomyx i metody eyo izucheniya // 1975. Obz. Inf. – M. – S. 67.
 4. Rahmonova M. Testing the preparation of thhaims against the blueberry herbs // Monograpia pokonfereencuina science research development 6 Baku 29.06.1018 51.
 5. Sh.Nurmatov, Q.Mirzajanov A.Avliyoqulov “Dala tajribalarini o'tkazish uslublari” Toshkent 2007-yil.
 6. Xodjaev Sh.T. va boshq. Qishloq xo'jalik ekinlari zararkunandalari va kasalliklariga qarshi kichik va katta dala tajribalarida sinashning asosiy shartlari Insektitsidlar, akaritsidlar, biologik aktiv moddalar va fungitsidlarni sinash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar to'plami. - Toshkent. - 2008.
- Fasulati K.K. Polevoe izuchenie nasekomyx bespozvonochnyx. - Vysshaya shkola. - M.,1966. - S.12-14.